

Заключение о допустимости публикации в открытой печати

« ____ » _____ 202 ____ г.

Заведующий кафедрой **кафедры №8 Прикладной математики и информатики**

_____ /_Земсков Ю.В.

Научный руководитель **кафедры №8 Прикладной математики и информатики**

_____ /_Самойлов В.А

Аспирант **кафедры №8 Прикладной математики и информатики**

_____ /_Павлов М.Ю.

ДОКЛАД

На тему:

«Практический План действий по обеспечению кибербезопасности».

Симпозиум "Комплексная безопасность на транспорте" в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова.

КРАТКАЯ СПРАВКА.

39-я сессия Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) подтвердила важность и безотлагательность защиты критических систем инфраструктуры гражданской авиации от кибератак, а также принятия глобальных обязательств со стороны ИКАО, ее государств-членов и отраслевых заинтересованных сторон в отношении действий с целью совместно и систематически решать проблемы кибербезопасности в гражданской авиации и устранять соответствующие угрозы и риски. Резолюция А39-19 "Решение проблем кибербезопасности в гражданской авиации" определила действия, которые в этой связи должны предпринять государства и другие заинтересованные стороны. 39-я сессия Ассамблеи ИКАО также поручила ИКАО разработать всесторонний план работы в области кибербезопасности.

Во исполнение поручения Ассамблеи Исследовательская группа Секретариата по кибербезопасности (SSGC) разработала стратегию кибербезопасности для гражданской авиации.

40-я сессия Ассамблеи ИКАО приняла измененную резолюцию А40-10 "Решение проблем кибербезопасности в гражданской авиации", которая призывает государства

осуществлять стратегию кибербезопасности и подчеркивает важность разработки плана устойчивой реализации этой стратегии, а также продолжения работы по созданию надежного механизма обеспечения кибербезопасности.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ.

План действий по обеспечению кибербезопасности (ПДоК) служит основой для совместной работы государств, отрасли, заинтересованных сторон и ИКАО в деле развития потенциала для выявления, предотвращения, обнаружения кибератак против гражданской авиации, реагирования на них и восстановления после таких атак, а также для создания надежного механизма сотрудничества. Он разработан с тем, чтобы предложить ряд принципов, мер и действий, направленных на достижение целей семи основополагающих элементов указанной стратегии.

Резолюция предусматривает создание надежной инфраструктуры кибербезопасности, которая основана на тесном сотрудничестве между государствами, отраслью и ИКАО, позволяет обеспечить повышение общей осведомленности о кибербезопасности, что в конечном счете приведет к более безопасной и устойчивой системе гражданской авиации и в связи и в целях надлежащего достижения целей семи основополагающих элементов авиационной стратегии кибербезопасности, а также для формирования концептуальных рамок кибербезопасности и был разработан настоящий план действий.

Данный план, это "живой документ", который будет меняться по мере развития ситуации в области кибербезопасности и будет регулярно обновляться с целью отразить требуемые изменения, и на повестке дня стоят такие задачи как:

- Цель плана;
- Контекст риска кибербезопасности;
- Преимущества плана действий.

В целях надлежащего достижения целей данного плана утверждены семь основополагающих элементов авиационной стратегии кибербезопасности.

Компоненты разработаны с целью предложить серию принципов, мер и действий, направленных на достижение целей семи основополагающих элементов стратегии авиационной кибербезопасности, а именно:

1. Международное сотрудничество
2. Управление
3. Действенное законодательство и нормативные положения
4. Политика в области кибербезопасности
5. Обмен информацией
6. Управление инцидентами и планирование мероприятий на случай аварийной обстановки
7. Нарращивание потенциала, подготовка персонала и культура кибербезопасности.

Также к документу прилагается дорожная карта реализации плана действий по обеспечению кибербезопасности, включающая в себя конкретные меры/задачи, показатели, степень приоритизации и даты начала реализации.

В руководящем документе ИКАО на пятидесяти страницах подробно излагаются рекомендуемые меры для практической реализации плана по кибербезопасности. Мы не будем подробно останавливаться на каждом пункте. Наиболее важным для нас, как научного сообщества, и для ведущего отраслевого высшего учебного заведения гражданской авиации наиболее интересным представляется последний пункт стратегии:

Наращивание технического потенциала, подготовка персонала, культура кибербезопасности и образовательные материалы.

1. Образование, подготовка персонала и повышение осведомленности в области кибербезопасности гражданской авиации должны быть определены и популяризированы на глобальном, региональном и национальном уровнях.

2. Культуру кибербезопасности и образовательные мероприятия в этой области следует популяризировать во всех организациях гражданской авиации; эта инициатива должна исходить от старшего руководства и призвана подчеркнуть ключевые роли представителей различных сторон и ожидаемые результаты. Такие мероприятия должны обеспечить формирование багажа знаний в области кибербезопасности, связанного со всеми аспектами безопасности полетов и авиационной безопасности, и должны включать:

- понятия принципов обеспечения безопасности на этапе разработки для смягчения киберугроз в координации с отвечающим за безопасность полетов сообществом. Эти понятия должны помочь отвечающему за безопасность полетов сообществу принимать более обоснованные решения для противодействия киберугрозам;

- координированный подход между заинтересованными сторонами, имеющими отношение к обеспечению авиационной безопасности и безопасности полетов, признающий, что меры контроля авиационной безопасности не должны негативно влиять на безопасность полетов, создающий возможность для передачи технических знаний и обеспечивающий принятие обоснованных решений на базе одинаково понимаемого ландшафта рисков;

- понятия практики киберпрофилактики для эксплуатационного и вспомогательного персонала, которая должна способствовать предотвращению потенциальных негативных последствий для системы гражданской авиации, вызываемых применением возрастающего числа готовых коммерческих готовых (COTS) продуктов и неспецифических вредоносных программных средств;

- понятия "справедливой культуры" от отвечающего за безопасность полетов сообщества для обеспечения возможности и стимулирования самостоятельных донесений о событиях, вызванных непреднамеренным поведением персонала (например, непреднамеренное неправильное обращение с USB-носителем).

3. При проведении этих мероприятий следует делать акцент на последствиях или потенциальных последствиях.

4. Формирование такой культуры кибербезопасности и популяризация культуры кибербезопасности и образовательных материалов в этой области должны способствовать взаимному/общему пониманию в сообществах, отвечающих за безопасность полетов и авиационную безопасность, ландшафта рисков в области кибербезопасности, а также укреплению взаимной уверенности в принимаемых контрмерах.

5. ИКАО следует поощрять осуществление транснациональных/трансрегиональных программ обмена в области образования и подготовки по кибербезопасности.

6. Культура кибербезопасности и образовательные мероприятия в этой области должны делать акцент не только на функционировании систем, но скорее на их полном жизненном цикле, включая:

- требование (безопасность – неотъемлемая часть уже на этапе определения требования);
- проектирование (следуя стратегии обеспечения безопасности на этапе проектирования, безопасность аппаратных средств, программного обеспечения и данных, управление изменениями, управление уязвимостью);
- разработка (безопасная среда, непрерывное и комплексное тестирование системы безопасности);
- изготовление/приобретение (включая информационные и операционные технологии цепи поставок аппаратных средств и программного обеспечения);
- эксплуатацию (включая управление доступом, целостность данных, безопасное функционирование систем);
- техническое обслуживание (включая стратегию внесения исправлений и обновлений);
- ликвидацию (включая управление идентификаторами и остаточными данными на запоминающих устройствах)

ВЫВОД.

План действий по обеспечению кибербезопасности объединяет усилия ИКАО, государств, отрасли и других заинтересованных сторон в применении целостного и координированного подхода к решению текущих и возникающих проблем в области кибербезопасности. Он также подчеркивает, что кибербезопасность является комплексной проблемой и затрагивает все сферы авиационного сектора. Этот план способствует осуществлению стратегии авиационной кибербезопасности ИКАО и продвижению к созданию надежного глобального механизма обеспечения кибербезопасности.

Однако, на практике после исключения России из совета ИКАО в 2022 году и начала проведения специальной военной операции в Украине сотрудничество с ИКАО практически приостановлено. С учетом того, что вопросы кибербезопасности гражданской являются чрезвычайно деликатной темой и международное сотрудничество возможно только с санкции контролирующих органов РФ, то данная стратегия ИКАО является практически не реализуемым документом, а некой декларацией о намерениях в обозримом будущем.